

КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ
ХОРЕОГРАФИИ

**ҒЫЛЫМ АПТАЛЫҒЫ – 2026
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ
10 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙ ТОЙЫНА АРНАЛҒАН
«ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ТҰЛҒАЛАРЫ»
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ
КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ МАҚАЛАЛАР ЖИНАҒЫ**

13 СӘУІР 2026

**COLLECTION OF ARTICLES
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE "GREAT PEOPLE OF THE GREAT STEPPE"
DEDICATED TO THE 10TH ANNIVERSARY
OF THE KAZAKH NATIONAL ACADEMY OF CHOREOGRAPHY,
HELD AS PART OF THE SCIENCE WEEK 2026**

APRIL 13, 2026

**СБОРНИК СТАТЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ВЕЛИКИЕ ЛИЧНОСТИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ»,
ПОСВЯЩЕННОЙ 10-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ХОРЕОГРАФИИ
ПРОВЕДЕННОЙ В РАМКАХ НЕДЕЛИ НАУКИ-2026**

13 АПРЕЛЯ 2026

АСТАНА

ӘОЖ 001
КБЖ 72
F 96

Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері,
педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор,
Қазақ ұлттық хореография академиясы
ректоры **Б.Н. Нүсіпжанованың**
жалпы редакциясымен.

Редакциялық алқа/ Редколлегия/ Editorial Board

Толысбаева Ж.Ж., Мұхамеджанова А.Т., Жунусов С.К., Бердімұхамед А.А.

Рецензенттер/ Рецензенты/ Reviewers

Бәкірова С.А. – PhD, қауымдастырылған профессор.
Джумасейтова Г.Т. – өнертану кандидаты, профессор.

F96 Ғылым апталығы-2026 аясында өткен «Ұлы даланың ұлы тұлғалары» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының мақалалар жинағы. – Астана: Қазақ ұлттық хореография академиясы, 2026. – 398 б. – қазақша, орысша, ағылшынша

ISBN 978-601-08-6160-2

Бұл жинаққа «Ұлы даланың ұлы тұлғалары» атты халықаралық конференцияның материалдары енген, онда отандық және шетелдік ғалымдардың мәдениет, өнер және білім беру саласындағы өзекті зерттеулері ұсынылған. Басылымның негізгі мазмұны ұлттық бірегейлікті сақтау, тарихи тұлғалардың мұрасын зерделеу, сондай-ақ өнердің жаһандану мен цифрландыру жағдайындағы трансформациясын, соның ішінде жасанды интеллект пен шығармашылық индустриялардың рөлін қарастыруға бағытталған. Терең академиялық талдау мен инновациялық ізденістер ұштасқан бұл еңбек өнертанушыларға, педагогтарға, жас зерттеушілерге және заманауи мәдениеттің даму бағыттарына қызығушылық танытатын жалпы оқырман қауымға арналған.

В данный сборник вошли материалы международной конференции «Великие личности Великой степи», представляющие актуальные исследования отечественных и зарубежных ученых в области культуры, искусства и образования. Основное содержание издания направлено на сохранение национальной идентичности, изучение наследия исторических деятелей, а также трансформацию искусства в условиях глобализации и цифровизации, включая роль

искусственного интеллекта и креативных индустрий. Сочетая в себе глубокий академический анализ и инновационные подходы, данный труд адресован искусствоведам, педагогам, молодым исследователям и широкому кругу читателей, интересующихся тенденциями развития современной культуры.

This collection includes the proceedings of the international conference "Great Figures of the Great Steppe," featuring current research by domestic and international scholars in the fields of culture, art, and education. The primary focus of the publication is on preserving national identity, studying the heritage of historical figures, and exploring the transformation of art in the context of globalization and digitalization, including the role of artificial intelligence and creative industries. Combining profound academic analysis with innovative insights, this work is intended for art historians, educators, young researchers, and a general audience interested in the developmental trends of contemporary culture.

Қазақ ұлттық хореография академиясы
2026 жылғы 30 сәуіріндегі №9 хаттама
Ғылыми кеңесінде басылымға ұсынылды.

Рекомендовано к изданию Ученым советом
Казахской национальной академии хореографии,
протокол №9 от 30 апреля 2026 года.

Recommended for publication
by the Academic Council of the Kazakh National Academy of
Choreography, Minutes No.9 dated April 30, 2026.

©Қазақ ұлттық хореография академиясы, 2026
©Казахская национальная академия хореографии, 2026
© Kazakh National Academy of Choreography, 2026

МРНТИ 06.81.23
УДК 37.032

ГЕНЕРАЦИЯ СОБСТВЕННЫХ ИИ-РЕШЕНИЙ В УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ХОРЕОГРАФОВ

Кульбекова Айгуль Кенесовна

*доктор педагогических наук, профессор искусствоведения,
Казахская национальная академия хореографии,
Астана, Казахстан
kubelek_wkz@mail.ru*

Агзамова Диана Олеговна

*магистр хореографического искусства,
старший преподаватель кафедры педагогики хореографии,
Казахской национальной академии хореографии,
Астана, Казахстан
agzamova_diana@mail.ru*

Тарибо Дария

*студентка 3 курса ОП «Педагогика хореографического искусства»
Казахская национальная академия хореографии
Астана, Казахстан
donnataribo@mail.ru*

Аннотация

В статье рассматривается проблема перехода студентов-хореографов от пассивного использования инструментов искусственного интеллекта к созданию собственных ИИ-решений в учебно-творческой деятельности. Анализируются возможности интеграции генеративных, аналитических и визуализирующих ИИ-инструментов в содержание специальных дисциплин хореографического образования. Особое внимание уделяется разработке поэтапной модели включения обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность, направленную на создание собственных ИИ-решений в области анализа движения, генерации учебного контента и визуализации биомеханических процессов. Обосновывается практическая значимость формирования у будущих педагогов-хореографов цифровых, исследовательских и проектных компетенций в условиях современной трансформации образования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, хореографическое образование, учебно-творческая деятельность, цифровизация, педагогика танца, ИИ-решения.

Введение. Современное хореографическое образование требует от будущего педагога-хореографа не только владения профильной техникой и методикой преподавания, но и способности к исследовательской, проектной и цифровой деятельности. В публикациях последних лет подчеркивается, что интеграция искусственного интеллекта в подготовку специалистов в области

хореографии открывает новые возможности для анализа движения, проектирования учебных заданий и расширения форм самостоятельной работы обучающихся (Кусанова and Бакирова 2025; Lee et al. 2025). Вместе с тем в педагогике танца сохраняется задача критического отношения к цифровым инструментам: ИИ должен усиливать профессиональную рефлексию студента, а не подменять художественное мышление готовым результатом (Budkova and Safiullin 2026; Pataranutaporn et al. 2025). В этой связи актуальным становится переход от пассивного использования сервисов к разработке собственных учебно ориентированных ИИ-решений в структуре учебно-творческой деятельности студентов-хореографов.

Материалы и методы. Исследование носит теоретико-методический характер и основывается на междисциплинарном подходе. В качестве методологической основы использованы деятельностный, личностно-ориентированный, компетентностный и средовой подходы, а также идеи цифровой трансформации образования. Они позволили рассмотреть генерацию собственных ИИ-решений как форму учебно-творческой активности студента-хореографа, сочетающую анализ движения, проектирование педагогического материала и цифровое моделирование. К основным методам отнесены анализ психолого-педагогической и специальной литературы, сравнительно-сопоставительный анализ казахстанского и зарубежного опыта, моделирование учебных задач, педагогическое наблюдение, анализ продуктов учебно-творческой деятельности обучающихся и качественная интерпретация полученных результатов. Применение названных методов позволило выстроить проектную модель включения студентов в создание собственных ИИ-решений для дисциплин хореографического цикла без подмены художественно-педагогической логики технологическим инструментарием.

Обзор литературы по теме. Современный корпус исследований позволяет выделить несколько направлений, значимых для темы статьи. Во-первых, казахстанские авторы рассматривают возможности интеграции искусственного интеллекта в подготовку специалистов в области хореографии и подчеркивают необходимость обновления методик преподавания в логике цифровой трансформации образовательной среды (Кусанова and Бакирова 2025). Во-вторых, в исследованиях, посвященных профессиональной подготовке хореографов, акцентируется значение дидактической организации процесса обучения, в котором соединяются академическая традиция, методическая системность и инновационные формы работы (Кульбекова et al. 2025).

Зарубежные публикации смещают внимание на конкретные инструменты. Lee et al. (2025) показывают потенциал систем трехмерной реконструкции и трекинга движения для обучения танцу, а Li (2024) анализирует, каким образом искусственный интеллект

может поддерживать преподавание движения в китайском классическом танце. В исследованиях по цифровому наследию и взаимодействию человека с ИИ подчеркивается, что такие решения особенно продуктивны тогда, когда они встроены в процесс совместного исследования и сотворчества, а не используются как автономный генератор художественного результата (Pataranutarorn et al. 2025).

Для хореографической педагогики важны и прикладные кейсы. Будкова and Сафиуллин (2026) рассматривают практическое использование ИИ в работе хореографического коллектива, а Афанасьев (2025) показывает, что интеллектуальные системы визуализации и анализа движений могут быть полезны в подготовке исполнителей народного танца. В смежной проблематике дистанционного и цифрового обучения в хореографическом образовании Тлеубаева and Тлеубаев (2025) подчеркивают необходимость методической адаптации цифровых средств к специфике искусства движения.

Таким образом, исследовательский дефицит состоит не в самом факте появления ИИ-инструментов, а в недостаточной разработанности педагогических моделей, в которых студент-хореограф выступает не только пользователем, но и проектировщиком собственных ИИ-решений.

Результаты исследования.

1. Анализ литературы и педагогических практик позволил выделить наиболее перспективные направления разработки собственных ИИ-решений студентами-хореографами: системы визуализации движений, сервисы анализа техники исполнения и генераторы учебного контента. В качестве релевантных ориентиров можно рассматривать DanceSculpt как пример цифрового трекинга и реконструкции танцевального движения (Lee et al. 2025), а также интеллектуальные средства визуализации, упоминаемые в исследованиях по подготовке исполнителей народного танца (Афанасьев 2025).

2. Специфика учебно-творческой деятельности в хореографии заключается в сочетании нормативности и креативности. Именно поэтому ИИ-технологии целесообразно рассматривать не как замену художественного мышления, а как средство аналитической поддержки, вариативного проектирования и педагогической визуализации (Кусанова and Бакирова 2025; Pataranutarorn et al. 2025).

3. На основе проведенного анализа предложен комплекс учебных заданий для дисциплин «Теория и методика преподавания классического танца», «Теория и методика преподавания современного танца», «Биомеханика движений в хореографии», «Теория и методика преподавания казахского танца» и «Теория и методика преподавания народно-сценического танца».

4. Одним из существенных результатов исследования является разработка и создание банка методических материалов, включающего:

- алгоритмы работы с MediaPipe, OpenCV, генеративными нейросетями;
- инструкции по промпт-инжинирингу;
- чек-листы для самооценки, обеспечивающие условия для тиражирования опыта в образовательной хореографической среде.

Таблица 1. Классификация ИИ-инструментов по функциональному назначению

Категория	Назначение	Примеры инструментов	Применение в хореографии
Генеративные системы	Создание контента на основе промптов	ChatGPT-4, Midjourney, DALL-E, Suno AI	Генерация хореографических комбинаций, учебных примеров, создание эскизов костюмов, подбор музыкального сопровождения
Аналитические системы	Распознавание и анализ движений	MediaPipe, OpenPose, MoveNet	Анализ биомеханики, сравнение с эталоном, выявление ошибок и несоответствий
Визуализирующие системы	Разработка и создание наглядных примеров, пособий и AR-наложений	TensorFlow.js, Three.js	Визуализация мышечных групп, создание 3D-моделей движений
Обучающие системы	Персонализация образовательного процесса	Интеллектуальные тьюторы	Адаптация учебных программ, индивидуальные траектории обучения

Таблица 2. Классификация уровней вовлеченности студентов-хореографов в ИИ-процесс

Степень вовлеченности	Роль студента	Суть взаимодействия	Характер деятельности и примеры
ИИ как инструмент	Потребители	Пассивное использование	Применение готовых решений (например, генерация)

			изображений по запросу)
ИИ как партнер co-creation	Соавторы	Сотворчество и диалог	ИИ предлагает варианты, а студент их интерпретирует, оценивает и адаптирует.
ИИ как объект творчества	Творцы-архитекторы собственных замыслов и идей	Предмет нашего исследования (высший уровень интеграции)	Программирование, настройка моделей, создание собственных ИИ-решений.

Таблица 3. Классификация ИИ по типу обрабатываемых данных

Тип данных	Инструментарий и функционал	Примеры практического применения
Текстовые промпты	Генерация смысловых структур и текстов	Описания движений, методические комментарии, сценарии.
Визуальные данные	Компьютерное зрение и анализ образов	Распознавание поз, анализ видеозаписей, генерация референсов
Аудиоданные	Обработка звуковых сигналов и ритма	Анализ музыки, синхронизация движений с ритмическим рисунком
Кинестетические данные	Биомеханический анализ и сенсорика	Захват Motion Capture, данные датчиков движения, анализ биомеханики

Пример для генерации ИИ-решений:

Дисциплина «Теория и методика преподавания классического танца»

Проблемное поле: Классический танец требует высокой точности исполнения, но студенты очень часто затрудняются описать вербально нюансы техники исполнения и подобрать наглядные примеры для демонстрации методических принципов.

Таблица 4. Варианты ИИ-решений для самостоятельной работы

Название решения	Содержание разработки	Инструменты для создания	Ожидаемый результат
Балетный глоссарий в визуализациях	Создание базы изображений и анимаций, визуализирующих методику исполнения (например, выворотность, апломб, epaulement)	Midjourney, DALL-E 3 (генерация изображений по промптам), Pika Labs (анимация)	Студент учится лаконично и точно формулировать промты, абстрактные методические понятия
Компаратор методических школ	Генерация сравнительных таблиц и визуальных схем, сопоставляющих методики А.Я. Вагановой, Э. Чеккетти, А. Бурнонвиля	ChatGPT, Gemini (анализ текстов), Miro (визуализация)	Создание интерактивного справочника для анализа различных педагогических подходов
Конструктор комбинаций и учебных примеров	Разработка веб-интерфейса, генерирующего учебные комбинации у станка на основе заданных параметров (уровень обучения, темп, цель урока)	Streamlit, OpenAI API	Генератор вариативных комбинаций и учебных примеров для педагогической практики

Пример задания:

1) Разработать серию из 10 иллюстраций с потенциальными ошибками при исполнении *battement tendu* в разных классах обучения.

2) К каждому примеру создать идеальный референсный вариант исполнения.

3) Оформить выполненное задание в формате дидактического материала для будущего урока.

Обсуждение результатов. Для эффективной интеграции генерации собственных ИИ-решений в учебный процесс может быть предложена поэтапная структура самостоятельной работы студентов-хореографов, включающая ознакомительный, исследовательский, практико-ориентированный и рефлексивный этапы. Такая логика соответствует современному пониманию цифровой педагогики, при котором ИИ-грамотность формируется последовательно: от освоения базовых инструментов и критической оценки их результатов до разработки собственных учебных продуктов, и их апробации в педагогической практике (Тлеубаева and Тлеубаев 2025; Кусанова and Бакирова 2025).

Таблица 5. План интеграции ИИ-решений в самостоятельную работу студентов

№	Этап	Период	Содержание деятельности	Ожидаемый результат (Outcome)
1	Ознакомительный	1–2 семестры	Знакомство с ИИ-инструментами. Освоение базового промпт-инжиниринга. Формирование навыков критического анализа ИИ-контента.	Сформированная база ИИ-грамотности, умение эффективно формулировать запросы и анализировать результаты генерации.
2	Исследовательский	3–4 семестры	Работа в малых группах. Исследование и создание узкоспециализированных решений для конкретных учебных дисциплин.	Коллективные мини-проекты (кейсы), демонстрирующие прикладное применение ИИ в обучении.
3	Практико-ориентированный	5–6 семестры	Генерация собственных ИИ-решений для реализации конкретной учебной задачи. Апробация в условиях педагогической практики (ТиПо школа-колледж, школы искусств, студии танцев).	Программный или методический продукт, прошедший проверку в реальных условиях педагогической практики.
4	Рефлексивный	7–8 семестры	Систематизация и оформление результатов работы. Полноценная интеграция	Итоговое портфолио компетенций, активное применение сформировавшихся компетенций ИИ в учебной, профессиональной среде. Готовность

			ИИ-компетенций	цифровой трансформации.
--	--	--	----------------	-------------------------

Заключение. Учебно-творческая деятельность в хореографии представляет собой сложное структурное образование, включающее мотивационный, целевой, деятельностно-творческий и рефлексивный компоненты. Ее специфика связана с сочетанием академической нормативности и художественной креативности, а также с единством физического, эмоционального и интеллектуального начал. В этих условиях цифровые инструменты и искусственный интеллект могут рассматриваться как дополнительный ресурс модернизации хореографического образования, если они используются критически, методически обоснованно и с учетом профессиональной специфики искусства движения (Кусанова and Бакирова 2025; Lee et al. 2025).

Поскольку в представленной версии статьи не приведены количественные данные опытно-экспериментальной работы, корректнее говорить не о полном подтверждении гипотезы, а о теоретико-методическом обосновании предлагаемой модели. Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы:

1) включение студентов в разработку собственных ИИ-решений усиливает их субъектную позицию и переводит учебно-творческую деятельность из режима потребления цифровых продуктов в режим проектирования;

2) использование заданий, ориентированных на анализ, интерпретацию и визуализацию хореографического материала, способствует росту мотивации и осмысленности самостоятельной работы;

3) поэтапное освоение промпт-инжиниринга, инструментов компьютерного зрения и генеративных моделей создает предпосылки для формирования готовности к инновационной педагогической деятельности;

4) коллективная проектная работа и рефлексия результатов позволяют развивать коммуникативные и аналитические навыки, значимые для будущего педагога-хореографа.

Таким образом, генерация собственных ИИ-решений в учебной деятельности студентов-хореографов обладает значительным исследовательским и прикладным потенциалом для обновления содержания хореографического образования.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой дисциплинарно ориентированных кейсов, эмпирической проверкой их эффективности и выработкой этических принципов применения ИИ в художественно-педагогической практике.

Список использованных источников:

1. Афанасьев, Сергей Миколайович. 2025. «Використання штучного інтелекту в дослідженні методик підготовки виконавців народного танцю». Вісник науки та освіти 10 (40): 1207–1220. [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-10\(40\)-1207-1220](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-10(40)-1207-1220).
2. Будкова, Дарья Сергеевна, и Тимур Ралифович Сафиуллин. 2026. «Практическое применение технологий искусственного интеллекта в работе хореографического коллектива (на примере ансамбля народного танца „Задоринка“)». Юный ученый 1 (97): 39–42.
3. Кульбекова, А. К., Т. О. Изім, С. А. Бакирова, и Ж. У. Кайыр. 2025. «Дидактические основы формирования профессионального мастерства у обучающихся на хореографических факультетах». Вестник КазНПУ имени Абая. Серия “Педагогические науки” 88 (4). <https://doi.org/10.51889/2959-5762.2025.88.4.019>.
4. Кусанова, Анипа, и Самал Бакирова. 2025. «Интеграция искусственного интеллекта в процесс подготовки специалистов в области хореографии». Central Asian Journal of Art Studies 10 (4): 250–268. <https://doi.org/10.47940/cajas.v10i4.1115>.
5. Lee, Sanghyub, Woojin Kang, Jin-Hyuk Hong, and Duk-Jo Kong. 2025. “Beyond the Screen With DanceSculpt: A 3D Dancer Reconstruction and Tracking System for Learning Dance.” International Journal of Human-Computer Interaction 41 (9): 5406–5419. <https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2360773>.
6. Li, Yan. 2024. “Research on Artificial Intelligence-Assisted Teaching Methods in Chinese Classical Dance Movement Training.” Applied Mathematics and Nonlinear Sciences 9 (1). <https://doi.org/10.2478/amns-2024-3173>.
7. Pataranutaporn, Pat, Chayapatr Archiwaranguprok, Piyaporn Bhongse-tong, Pattie Maes, and Pichet Klunchun. 2025. “Bridging Tradition and Technology: Human-AI Interface for Exploration and Co-Creation of Classical Dance Heritage.” Proceedings of the Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems: 1–6. <https://doi.org/10.1145/3706599.3719859>.
8. Тлеубаева, Балжан, и Сералы Тлеубаев. 2025. «Педагогические аспекты и перспективы развития дистанционного обучения в хореографическом образовании Казахстана». Central Asian Journal of Art Studies 10 (4). <https://doi.org/10.47940/cajas.v10i4.1138>.

13.	Куанышбекова Дана Маратовна	ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ И КАЗАХСТАНСКОЙ ШКОЛ ИСТОРИКО-БЫТОВОГО ТАНЦА	84
14.	Кульбекова Айгуль Кенесовна	ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В ФОРМИРОВАНИИ САМОСОЗНАНИЯ ОБЩЕСТВА	93
15.	Сагимбаев Абулхаир Бейбутович	СИНТЕЗ ТРАДИЦИОННОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В ПРОЕКТЕ «FOLK AND SYMPHONY» АНСАМБЛЯ «ТҰРАН»	102
16.	Саржанов Аскар	ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАЛЕТА КАЗАХСТАНА В XXI ВЕКЕ	110
17.	Шәймұратұлы Қастер	ҚЫТАЙДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАЛЫҚ БИІНІҢ САХНАЛЫҚ ҚОЙЫЛЫМЫНДАҒЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ	118
18.	Агзамова Диана Олеговна Агзамов Даниял Берикович	РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИИ В РАЗВИТИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ	121
19.	Айтхожина Аделия Азаматқызы	ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В АРТ- МЕНЕДЖМЕНТЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ	127
20.	Бакытбекқызы Жанар Кульбекова Айгуль Кенесовна	ХОРЕОГРАФИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ГИМНАСТОК	141
21.	Жәрдемқызы Іңқәр Бешинбай Алуа Бәкірова Самал Әбілпатташқызы	БАЛАЛАР БИ САБАҒЫНДАҒЫ МОТИВАЦИЯ ФАКТОРЛАРЫН ЗЕРТТЕУ (4-5 жас)	146
22.	Бұлтбай Гүлназ Куанышбекқызы	ҚАЗАҚ ТЕАТР САХНАСЫНДАҒЫ РОЗА МҰҚАНОВА ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ИНТЕРПРЕТАЦИЯСЫ: РЕЖИССЕРЛІК ШЕШІМ ЖӘНЕ КӨРЕРМЕН ҚАБЫЛДАУЫ	153
23.	Даниярбеков Нуралем Кайратович	ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА В КАЗАХСТАНЕ	161
24.	Шаймерденова Сауле Каиркеновна Дүйсенбай Ақжолтай	СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БРЕНДИНГ КУЛЬТУРНЫХ ИНСТИТУЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ	179

37.	Солтанбек Айжан Қуанышқызы	КРЕАТИВТІ ИНДУСТРИЯДАҒЫ МАРКЕТИНГТІК СТРАТЕГИЯЛАР: МҮМКІНДІКТЕР МЕН ҚИЫНДЫҚТАР	277
38.	Талғат Нұрсәуле Жанболатқызы Мұхтарова Гайни Сейсенқызы	ЗАМАНАУИ СӘН ИНДУСТРИЯСЫНДАҒЫ ЖАҒАҢДЫҚ ТЕНДЕНЦИЯЛАРДЫҢ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ	285
39.	Кульбекова Айгуль Кенесовна Агзамова Диана Олеговна Тарибо Дария	ГЕНЕРАЦИЯ СОБСТВЕННЫХ ИИ- РЕШЕНИЙ В УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ- ХОРЕОГРАФОВ	296
40.	Темирханова София Тимуровна Джумасеитова Гульнара Тазабековна	ЭВОЛЮЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ В РАБОТАХ ДЖОНА УИЛЬЯМА УОТЕРХАУСА	305
41.	Токмурзиева Динара Каирбекқызы	ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ВОСТОКА В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ФОРТЕПИАННОГО ЦИКЛА	319
42.	Токов Нима Эдуардович Саитова Гульнара Юсуповна	ХОРОВОД И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ АЛТАЙЦЕВ	331
43.	Топанбаева Маймура Бейсембаевна Пягай Александр Анатольевич	ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТАТУС АКССЕСУАРОВ И ЕГО БРЕНДИНГ НА РЫНКЕ МОДЫ	342
44.	Төлегенова Бибігүл Төлегенқызы	Е. БРУСИЛОВСКИЙ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДА КӘСІБИ ОПЕРА ӨНЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ	352
45.	Тұрлыбай Аружан Жарасқызы Кензикеев Руслан Владимирович	АНТОЛОГИЯ КАЗАХСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ: КЮЙ И ТАНЕЦ	360
46.	Хурметбек Аяулым Аскербекқызы Ізім Тойған Оспанқызы	АЛҒАШҚЫ ҰЛТТЫҚ «ҚАЛҚАМАН- МАМЫР» БАЛЕТІНІҢ ХОРЕОГРАФИЯ ӨНЕРІНІҢ ДАМУЫНДАҒЫ РӨЛІ	365